

வைணவத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்: ஒரு வரலாற்று ரீதியான நோக்கு

பே. சச்சிதானந்தம், கலாநிதிப்பட்ட ஆய்வாளர், கிழக்குப்

பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2378-1821>

பேரா. நா. ஞானகுமாரன், வாழ்நாள் பேராசிரியர், மேற்பார்வையாளர்,

யாழ் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2891-1268>

DOI: 10.5281/zenodo.7998059

ஆய்வுச்சுருக்கம்

வைணவம் இந்துமதத்தின் ஒரு பெரும் பிரிவாக விளங்குகின்றது கடவுள் கோட்பாட்டை ஏற்றுக் கொண்ட ஒரு சமயப்பிரிவு என்ற வகையில் அது தனது கடவுள் கோட்பாட்டு உருவாக்கலுக்கான கற்பிதங்களை தத்துவார்த்த ரீதியாகவும் வியாக்கியானப் படுத்தத் தவரவில்லை. சாதாரண கடவுள் நம்பிக்கையில் இருந்து தத்துவார்த்த அடிப்படையில் கடவுள் இருப்பை நிரூபிக்கும் நிலைப்பாடுவரை வைணவத்தின் கடவுள் கருத்தியல் வளர்ச்சியடைந்து வந்துள்ளது. வைணவக் கடவுள் கோட்பாட்டு வளர்ச்சியானது வேதகாலம் தொட்டும் வேதகாலத்திற்கு முற்பட்ட திராவிடப் பண்பாட்டு உருவாக்க காலம் தொட்டும் ஆரம்பித்து வளர்ச்சியடைந்து வந்துள்ளது என்பதனை வைணவத்தின்

வரலாறு பற்றி எடுத்து நோக்கிய அறிஞர்கள் வெளிக்கொனர்ந்துள்ளனர். இவ்வாய்வானது வைணவத்தின் கடவுள் கருத்தியல், சாதாரணமான ஒரு நம்பிக்கைசார்ந்து தோற்றம் பெற்று வைணவவேதாந்த தத்துவமாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது என்பதனை தொடர்புபட்ட நூல்களின் வாலாக ஆராந்து வெளிக்கொணர்வதனை நோக்காகக் கொண்டுள்ளது. வைணவமும் இந்தியச் சமய தத்துவங்களுக்கிடையே தனித்துவமான ஒரு வரலாற்றுப் போக்கை கொண்டு வளர்ந்து வந்துள்ளது என்பதனை வெளிப்படுத்துவதாக இவ்வாய்வு அமையும்.

திறவுச்சொற்கள்: கடவுட்கோட்பாடு, வைணவம், வைணவ வேதாந்தம், திராவிடப்பண்பாடு.

ஆய்வு அறிமுகம்

இந்து சமயத்தின் பிரதான சமயப்பிரிவுகளில் ஒன்றாக வைணவம் விளங்குகின்றது. வைணவத்தின் தோற்றம் வளர்ச்சி என்பன எவ்வாறு ஒரு வரலாற்று அடிப்படையிலே வேதகாலம், அதற்கு முற்பட்ட காலங்களில் இருந்து வளர்ச்சியடைந்து வந்துள்ளது என்பதனை ஒரு ஒழுக்கலாக ஆராய்ந்து அறிவுலகத்திற்கு வெளிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டமைந்ததாக இவ்வாய்வு அமைகின்றது. சிவனை வழிபடுகின்ற மரபில்

சைவசமயம் தோற்றம் பெற்றது போல பிற்காலத்தில் விஷ்ணுவாக அறியப்பட்ட கடவுளை வழிபடுகின்ற சமயமாக வைணவம் விளங்குகின்றது. விஷ்ணு என்கின்ற கடவுள் வழிபாட்டிற்கு முன்பு பாஞ்சரதாத்திரம், பாகவதம், ஏகாந்திக தர்மம் என்றெல்லாம் அறியப்பட்ட சமயப் பண்பாட்டின் பரிணாமவளர்ச்சியின் இறுதிவடிவமாக வைணவம் தோற்றம் பெற்றுள்ளது. அவ்வாறாக இடம்பெற்ற ஒரு வரலாற்று வளர்ச்சிநோக்கை குறித்து அறிவுலகத்திற்கு வெளிக்கொணர்வதாக இவ்வாய்வு அமையும்.

வைணவத்தின் தோற்றம்

வைணவத்தின் அடிப்படைகளை எடுத்து நோக்கும் போது அது பல பண்பாட்டுக் கூறுகளின் கூட்டாகவே அடையாளப்படுத்தப் படுகின்றது. அந்தவகையில் பாகவதம், பாஞ்சரதாத்திரம், ஏகாந்திரம், சாத்வாதர் போன்ற வழிபாட்டுக் கூறுகளின் இறுதிவடிவமாகவே வைணவம் மிளர்கின்றது. வைஷ்ணவத்தின் அடிப்படைகள் பாகவத சமயத்தில் உருவாகி வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. அந்தவகையில் பாகவத சமயமானது நான்கு கட்டங்களாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. அந்தவகையில் முதலாவதாக கி.மு 300 வரைவிளங்கியதாகக் கருதப்படும் கிருஷ்ண வாசுதேவ வழிபாட்டின் அடிப்படையில் விளங்கிய

ஒருமைவாத இறையியல். இரண்டாவதாக கி.மு 300 களில் நிலவிய கிருஷ்ணன் விஷ்ணுவுடன் இனங் காணப்பட்ட நிலையில் வழிபடப்பட்டு விஷ்ணு முதன்மைக் கடவுளாக உயர்ச்சியடைந்த காலம். மூன்றாவது காலம் பாகவத சமயமானது வைஷ்ணவமாகப் பரிணமித்தது என்று கூறப்படுகின்றது. இது கி.பி 1200 வரையான காலப்பகுதியாகும். நான்காவது காலப்பகுதியாக வைணவம் இராமாணுஜரினால் முறைப்படுத்தப்பட்ட தத்துவ ரீதியான வளர்ச்சியடைந்த காலம். இவ்வாறாக வைஷ்ணவம் பல்வேறுபட்ட காலகட்டங்களுக்கூடாக வளர்ச்சியடைந்து வந்துள்ளது. இவ்வத்தியாயமானது வைணவம் எவ்வாறு ஒரு சமய தத்துவமாக வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கின்றது என்பதனை ஒரு வரலாற்று ஒழுக்கலாகவும், அது எவ்வாறு பல்வேறு காலகட்டங்களில் தோற்றம் பெற்ற நூல்களின் வழியாகவும், கடவுள்களின் வழிபாட்டு மரபுகளையும் உள்வாங்கி வளர்ந்து வந்துள்ளது என்பதனையும் வைணவத்தின் தோற்றம் முதற்கொண்டு நுணுகி ஆராய்வதாக அமையவுள்ளது.

இந்து மதத்தின் இருபெரும் பிரிவுகளாக சைவமும், வைணவமும் விளங்குகின்றன. இவ்விரு சமயங்களும் ஏறத்தாள ஒரேவிதமாக வேறு இரு சம்பிரதாயங்களை

தன்னகத்தே கொண்டு வளர்ச்சியடைந்து வந்திருப்பதை வரலாற்றுச் சான்றுகளினூடாக கண்டுகொள்ளலாம். இவ்விரு சமயங்களும் எக்காலப் பகுதியல் தோன்றியன என்பது ஆய்வுக்குரிய பொருளாகவே இருந்து வந்துள்ளது. வைணவம் தத்துவம், சமயம் என இரு கூறுகளாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. வைணவதத்துவ வளர்ச்சிக்கு உபநிடதத்தையும், அதனது சமய வளர்ச்சிக்கு தாந்திர அல்லது ஆகம மரபையும் அடியொற்றி வைணவம் வளர்ந்துள்ளது என்பார் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர், (1920). வைணவத்தின் தோற்றம் வளர்ச்சி பற்றி நோக்குமிடத்து வைணவத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாட்டின் முக்கிய மையமாக திகழும் கடவுள் சார் கருத்து எப்பொழுது தோற்றம் பெறத் தொடங்கியதோ அப்போது வைணக்கருத்தியலும் ஆரம்பித்து விட்டது என்று பொதுவாக அறிஞர்கள் ஒப்புக் கொள்வர். அது முறையே வேத, உபநிடத, ஆகமச் சிந்தனையோடும் தொடர்பு படுத்திப் பேசப்பட்டு வந்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக,

The ancient History of Vaishnavism is unclear the evidence inconsistent and scanty: Dalal says the origin of Vaishnavism may be in the Vedic deity ‘Bhaga’ who gave raise to Bhagavatism” vd;Wk; “Preciado- Solis says the Vedic deities Nara Narayana form one of the Vedic roots of Vishnavism” vd;Wk; Dandekar says Vishnavism

may have emerged from merger of several ancient theistic traditions, where the various deities were integrated as different avatars of the same god, according to him Vaisnavism emerged at the end of Vedic period, closely before the second urbanization of northern India, in the 7th to 4th century BCE.

டாலா, பண்டாக்கார், ஆகியோரின் கருத்துக்களை குறிப்பிடலாம்.

ருக்கு வேதத்தில் (கி.மு 2000) சூரியக் கடவுளின் தோற்றமாக விஷ்ணு கொள்ளப்பட்டார் என சுசில் குமார் பட்டால் குறிப்பிடுவதும். (Sushil Kumar Patel, (1992), p.

18) இருக்கு வேதகாலத் தோத்திரப் பாடல்களில்,

ஒளிக்கிரணங்களால் சூழப்பட்ட விஷ்ணு மூர்த்தி
தமது கிரணங்களால் ஒளிபரப்பி உலகமெங்கும்
வியாபித்துள்ளான் என்றும் வாமனராக அவர்
தோன்றி மூவுலகங்களையும் அடியிட்டளந்த
வரலாறும், தேவேந்திரனுக்காக
மூவுலகங்களையும் மாவலியிடம் பறித்துக்
கொண்டான். (இராதாகிருஷ்ணபிள்ளை, ம. ப. 2)

என எடுத்துக்காட்டுவதும் விஷ்ணுவைப்பற்றியும், வைணவ சமயக் கருத்தியல்கள் பலவும் தோன்ற தோற்றுவாயாக இருக்கு வேதங்களே அமைந்துள்ள எனலாம். மேலும், இருக்குவேதத்தில் உள்ள புருசசூத்தத்தில் சுட்டப்பட்ட ஒரு சில கருத்துக்கள்

வைணவத்தின் பிற்பட்ட வளர்ச்சி நிலைக்கு அடிப்படையானதாக அமைந்துள்ளன (ஞானகுமாரன், நா. 1992) என்ற கருத்தும் சதபதப்பிரமணத்தில் சுட்டப் பெற்ற நாராயணன் பற்றிய செய்திகளும் வைணவத்தின் நிலைப்பாட்டினை உறுதிசெய்யும் தரத்தினதாக அமைந்தன என்பதும் வேதங்களே வைணவத்தின் தோற்றத்திற்கு அடிப்படை ஆதாரங்களாக அமைந்துள்ளன என்பதனை உறுதிப்படுத்துகின்றன. மேலும், வேதச் சூத்தங்களில் யாகங்களுக்கும் யக்ஞங்களுக்கும் பொறுப்பானவர் விஷ்ணு இதனால் இவர் யக்ஞேசுவரன், யக்ஞ புருஷன், யக்ஞவராகன், யக்ஞவீரியன் என்ற பெயர்கள் இவருக்கு வழங்கிவருகின்றன என்ற குறிப்பும் வேதசூத்திரங்களிலே உண்டு. (மேலது) இதனுடாக வேள்விகளிலே யக்ஞம் அளித்து விஷ்ணுமூர்த்தியைத் திருப்தி செய்தனர் வேதகால ஆரியர்கள் என்று கூறப்படுவதும் விஷ்ணு வழிபாடு வேதகால ஆரியப் பண்பாட்டுடன் தோற்றம் பெற்றுவிட்டது என்பதற்குச் சான்றாக அமைகின்றது.

வேதகாலத்திற்கு முந்திய திறாவிட சிந்து வெளி ஹரப்பா நாகரித் தோடும் சைவம் வைணவம் ஆகியனவற்றின் தோற்றம் பற்றி பேசப்படுவது வழக்காக இருந்து வந்துள்ளது. அவ்வாறெனின் வைணவத்தின் தோற்றம் வேதங்களுக்கு முந்திய திராவிடப்பண்பாட்டுடன்

ஆரம்பிக்கின்றது என்று கொள்ளப்படுமளவிற்கு தொன்மாயனது எனக் கூறுவாரும் உளர்.

வைணவக் கருத்துக்களின் கொள்கைகளின் மூலத்தினைக் கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட ஐந்தாம் நூற்றாண்டுகளின் இணங்காணக்கூடியதாக கொள்ளப்படும் வகையில் பழமைபொருந்தியதாக விளங்குகின்றது. (ஞானகுமாரன், நா. 1992)

இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக,

பாவதா பாஞ்சராத்திர சமயமானது வேதத்திற்கு புறம்பானது என்ற கருத்து நிலவுவதும், சிந்துவெளி நாகரிகத்துடன் தொடர்புடையது எனவும், நாராயணபலி தொடர்பாக கூறும் போது “எள்ளோடு தொடர்புடைய எல்லாச் சடங்குகளும் ஹரப்பா நாகரிகத்தின் வாரிசு எனக் குறிப்பிடப்படுவதும் (சுவீரா ஜெயஸ்வால், 1991)

நாராயண வழிபாட்டின் மூலத்தை சிந்துவெளி நாகரிக காலத்தோடு தொடர்புபடுத்தியுள்ளது என்பதும் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியதாக உள்ளது. இருப்பினும் வேதங்களே வைணத்தின் தோற்றத்திற்கு அடிப்படை என்றும் அதிற் காணப்படும் வைணவத்தின் மூலப்பொருளான விஷ்ணு நாராயணன் பற்றிய கருத்துக்களை வைத்து துணியும் அதேவேளை வேதங்களுக்கு சற்று பின்னரான காலப்பகுதியிலே

வைணவம் தோற்றம் பெற்றது என (ராமானுஜ தாதாசிரியர், (1973) குறிப்பிடுவதையும் இவ்விடத்தில் கவனத்தில் கொள்ளுதல் பொருத்தமுடையது. மேற்படி நூல் வரலாற்று நோக்கில் வைணவத்தைப் புரிந்து கொள்ள முதல் முதலில் எழுதப்பட்ட நூல் என்ற அடிப்படையிலும் அதில் 'வைணவம்' என்ற கொள்கை விஷ்ணுவை முழுமுதற்கடவுளாக வைத்து வழிபட வகைசெய்வதாகும். இவ்வித வைணவம் வேதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாரததேசம் முழுவதும் பரந்து நின்றது என்ற குறிப்பு இடம் பெற்றுள்ளதும் வைணவத்தின் தோற்றத்திற்கு அடிப்படையாக இருப்பது வேதங்களே எனலாம். மேற்படி கருத்துக்களின் வாயிலாக வேதங்களை மையமாகக் கொண்டு அதற்கு சற்று முந்திய அல்லது சற்றுப் பிந்திய காலப் பகுதியில் வைணவச் சிந்தனை தோற்றம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதையும், (Dandekar, R.N. (1987) மேலே கூறிய கி.மு 7முதல் 4வரையான காலம் வைணவத்தோற்றம் குறித்து கூறிய கருத்தையும் கொண்டு வைணவத்தின் தோற்றத்திற்கான காலத்தை உறுதியாகக் கூறலாம்.

வைணவம் என்ற சொல்லாட்சி தோற்றம் பெறுவதற்கு முன்பதாகவே நிலவிய பாகவதா, பாஞ்சராத்திர, கருத்துக்களும் பிற்கால வைணவத்தின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதனவாக இருந்துள்ளன.

இதனை, பழைய வைணவத்திற்குப் பாகவத தர்மம், பாஞ்சராத்திரம் என்ற பெயர்களும் உண்டு (இராதாகிருஷ்ண பிள்ளை, ப. 10) என்ற கூற்றுச் சான்று பகிக்கின்றது. வைணவத்தின் தோற்றத்தை விஷ்ணுவோடு தொடர்பு படுத்திப் பேசுவதற்கு முன்பதாக வைணவத்தின் தோற்றத்தை சங்கர்சன, வாசுதேவ, நாராயணனை வழிபடத் தொடங்கிய காலத்தை வைணவத்தின் ஆரம்ப காலம் என்றும் குறிப்பிடுவர். இதனை தொடக்ககாலத்தில் பாஞ்சராத்திர வழிபாடு விருஷ்ணிகளிடம் மட்டும் காணப்பட்டது. அது நாராயண, மற்றும் விஷ்ணு வழிபாட்டுடன் கலந்து விட்டதோடு எல்லோருக்குமான சமயமாக மாறியது எனக்கூறுவதன் வாயிலாக பாஞ்சராத்திரம் வைணவத்தின் ஆரம்ப வடிவமாகக் கொள்ளப்பட்டது எனலாம். பாஞ்சராத்திரத்திற்கு முரணாக வேதத்தை வலியுறுத்துபவர்கள் பாகவத மதத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாசு தேவ நாராயண வழிபாட்டை மேற்கொண்டு பாகவத சம்பிரதாயம் என்ற பெயரால் வைணவத்தைப் பின்பற்றினர். இதற்கு எடுத்துக் காட்டாக கி.மு முதலாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சுங்க சாளுக்கிய அரசர்கள் பாகவத சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றினார்கள் என்றும் அதன்படி கௌதமி புத்ர சதகர்ணி என்ற அரசன் தன்னை பாகவதனாக மாற்றிக் கொண்டான் என்பதைக்

குறிப்பிடலாம். அதேபோல சந்திர குப்தரின் நாணயங்களில் கருடனின் அடையாளம் பொறிக்கப் பட்டிருந்தது என்றும் அவனுக்குப்பின்புவந்த இரண்டாம் சந்திர குப்த, விஷ்ணுகுப்தன், குமார குப்த, ஸ்கந்த குப்தன், ஆகியோர் தங்களை பரம பாவதர் என்று கூறிக் கொள்கின்றார்கள் என்பதும் பாகவதத்தின் செல்வாக்கை வைணவத்தில் எடுத்துக் காட்டுகின்றது. மேலும் புத்தகுப்த காலத்துக்கல்வெட்டு மஹாராண, மாத்துரு விஷ்ணு, என்ற பெயர்கள் வைணவத்தின் பால் அவர்கள் கொண்டிருந்த அர்ப்பணிப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைகின்றது என்பர். திருமாலுக்கு இவர்கள் ஒரு கருடதம்பம் நாட்டிய சிறப்பை விளக்குகின்றது. குப்தர்பாரம்பரியத்தில் மாத்துருவிஷ்ணு, அவனது தந்தை ஹரிஷ் விஷ்ணு, அவனது தந்தை வருண விஷ்ணு, இவரது தந்தையின் பெயர் இந்திர விஷ்ணு இவ்வாறாக குப்தர்காலத்தில் வைணவம் நான்கு தலைமுறைகளாக வளர்ச்சியடைந்திருந்தது என்பதனை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

வைணவ சமயமானது நாராயண விஷ்ணுவை பல்வேறு வடிவங்களில் வழிபடுவதை மையமாகக் கொண்ட சமயமாகும் நாராயண, விஷ்ணுவை புராண இதிகாசங்கள் வேறுபடுத்திப் பார்ப்பதில்லை. இரு பெயர்களும் ஒரு

கடவுளையே குறித்தது அவரே பாகவதர், பாஞ்சராத்திரர், ஏகாந்திகள், சாத்வாத, வைஷ்ணவர் என்பவர்களால் வழிபடப்பட்டார் என (Jaiswal Suvira, 1969)

எனக் குறிப்பிடுகின்றார். விஷ்ணுவை ஐதரேய பிராமணம் 'பரமர்' என்று கூறுகின்றது. (இராதாகிருஷ்ண பிள்ளை) இதன் பொருள் உயர்வற உயர்ந்தவர்கள் என்பது. அதேபோல உலகத்தை உய்விக்கும் உணவு பகவத் விஷ்ணு என்கின்றது மைத்திரேய உபநிடதம். (உபநிடத சாரம்) உயிர்களின் நீண்ட பிரயாணத்தின் எல்லை நிலம் விஷ்ணுமூர்த்தியின் பரமபதம் என்கின்றது கடோபநிஷத். (உபநிடத சாரம்) விஷ்ணு மூர்த்தியின் அடியிட்டளந்த மூன்றாம் உலகம் பரமபதம். அது பரமயோகிகள் எய்தும் பதம் அந்தமில் பேரின்பத்து அடியார் வாழும் உலகம் தாமரைக் கண்ணானுலகு என்பார் திருவள்ளுவர். வைகுந்தம் புகுவது மண்ணவர் விதியே என்றார் நம்மாழ்வார் (இராதாகிருஷ்ணபிள்ளை, ம. 1963)

சதபதப்பிராமணம் மச்ச கூர்ம வராக வாமன அவதாரங்களைப் பற்றிக் கூறுகின்றது. மேலும் சதபதப் பிரமாணத்தில் இரு பக்கங்களிலே முதன்முறையாக நாராயணனின் பெயர் குறிப்பிடப்படுகின்றது. அதன்பிரகாரம் சதபத பிராமணம் தொகுக்கப்பட்ட

காலத்தில் நாராயண வழிபாடு இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிடலாம். அவ்வாறே போதாயனரது தர்ம சூத்திரம் விஷ்ணுமூர்த்தியைக் கோவிந்தன், தர்மோதரன், என்று கூறுகின்றது. பசுக்களை மேய்ப்பவன் என்று பொருள்படும் கோவிந்தன் என்ற சொல். ஆட்டு உரோமத்தை இடுப்பில் அரை ஞாணாகக் கட்டிக் கொண்டதால் தாமோதரன் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. (மேலது) நாராயணனும் பிரம்மனும் ஒன்று எனப்பல நூல்களிலே பேசப்பட்டுள்ளன. அந்தவகையில் மனுஸ்மிருதி நாராயணனும் பிரம்மமும் ஒன்று என்று பேசும். அதேபோல வாயு புராணத்தில் வரும் படைப்புக் காதைகளில் நாராயணனும் பிரம்மமும் ஒன்று எனக் கூறும் குறிப்புக்கள் உண்டு. விஷ்ணு புராணம் பிரம்மனே நாராயணனென்று அறியப்பட்டவர் அவரே மீன், ஆமை, பன்றி, என உருத்தாங்கினார் எனக்கூறும். அதேபோல பிரமாண்ட புராணமும், மார்க்கண்டேய புராணமும் இப்பேருலகத்தின் அதிபதி என்னும் பிரம்மனின் சொந்த வடிவத்தையே தமது உருவாகக் கொண்டவர் நாராயணன் என வருணிக்கின்றது. இவற்றினூடாக நாராயணன் மிகப்பழமையான காலத்தில் இருந்தே வலிமை மிக்க தெய்வமாக விளங்கினார் என்றும் அவர் முதலில் பிரம்மனோடும் அடுத்து விஷ்ணுவோடும் ஒன்றுபடுத்திப்

பேசப்படுகின்றார் இதற்கு ஆதாரமாக மைத்ரேய உபநிடதத்தில் நாரயணனும் விஷ்ணுவும் ஒன்று எனக் கூறுவதைக் குறிப்பிடலாம்.

வேதகாலக் கடவுளான விஷ்ணு வேதகாலத்திற்கு பிற்பட்ட காலத்தில் மிக உயர்ந்த கடவுள் நிலையை அடைந்தார். இருக்குவேதத்தில் உள்ள ஐந்து பாடல்கள் மட்டும் விஷ்ணுவை துதித்துப் பாடுகின்றன. ஆனால் ஏறக் குறைய நானுறு முறை விஷ்ணுவின் பெயர் கூறப்பட்டுள்ள அதே வேளை இந்திரனுக்கு ஏவலாளாக இருந்தாலும் பெரிய கடவுளாகவும் போற்றப்பட்டார் என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளதாக சுவீரா ஜெயல்வால் போன்ற அறிஞர்கள் எடுத்துக் காட்டுவர். கி.பி 404 இல் நந்தசாரில் குப்தகாலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு அகலாபாத் தூண் கல்வெட்டு விஷ்ணு வழிபாட்டோடு தொடங்குகின்றது. அதிலே விஷ்ணு ஆயிரம் தலை உடையவராகவும் நான்கு சமுத்திரங்களையும் படுக்கையாகக் கொண்டவராகவும் வர்ணிக்கப்படுகின்றார். இங்கு பகவான் பகவான் வாசுதேவன் உலகத்தில் இருப்பவன் அளவிட முடியாதவன், பிறக்காதவன், எங்கும் பிறப்பவன், என்பது போன்ற அனேக கருத்துக்கள் அக்கல்வெட்டில் வருணிக்கப் பட்டுள்ளது. (சுவீரா ஜெயல்வால், 1991).

வைணவத்தினுடைய ஆரம்பவடிவமான பாகவதம் அதன் கருவூலமாக மதுராபுரியில்

காணப்படுகின்றது எனவும் அது கி.மு 6-7ஆம் நூற்றாண்டிற்கு உரியது எனவும் இது படிப்படியாக இந்தியா எங்கும் பரவியது எனவும் அதற்கான ஆதாரம் வேஸ்நகர் தூண்கல்வெட்டுக்களில் கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டில் உரிய தொல்லியல் சான்றுகளினூடாக அறியமுடியும் என்பார் (Sushil Kumar Patal, 1992). கி.மு 200 க்கு முந்திய காலத்தில் இராஜபுத்திர கல்வெட்டுச் சுவர்களில் சங்கர்ஷணன், வாசுதேவ தெய்வங்களின் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுவதும் வைணவக் கடவுள்களின் தொன்மையை எடுத்துக்காட்டுகின்றது (சுவீரா ஜெயல்வால், 1991).

எங்கும் பரந்து கலந்துள்ள விஷ்ணுவின் தொடர்புடையது வைஷ்ணவம் ஆகும். வைணவம் என்பது விஷ்ணுவைப் பரம்பொருளாகவும் முழுமுதற் கடவுளாகவும், பரப்பிரம்மமாகவும் கொண்ட மதமாகும். (ஜெயராமன், பூ. 1988). விஷ்ணு என்றால் எங்கும் பரவி வியாபித்து நிற்பவன் என்று பொருள். இதனை மேலும் வலியுறுத்தும் வகையில் படைத்தல் காத்தல், அழித்தல், ஆகிய முத்தொழில்களில் காத்தல் தொழிலைப் புரிபவர் திருமால். தமிழ் பாரம்பரியத்தில் திருமால் என அழைக்கப்பட்ட கடவுளைச் சங்க இலக்கியங்கள் மாயோன் எனப் போற்றுகின்றன. மாயோன் என்பதன் அர்த்தம் மாமை நிறமுடையவன் அதாவது கரியோன்

இவனைத் தொல்காப்பியம் முல்லை நிலத்திற்கும் முல்லைசார்ந்த இடங்களுக்குமான தெய்வமாக, மாயோன் மேய காடுறை உலகமும் (வரதராய ஐயர், 1979) என எடுத்துக்காட்டுவார்.

வைணவம் என்ற சொல் எப்போது தோற்றம் பெற்றது என நோக்குவது இங்கு சாலப் பொருந்தும் என்ற அடிப்படையில் வைணவம் என்ற சொல்லாடல் வேதத்திலே காணப்படுகின்றது என்ற கூற்று அறிஞரிடையே காணப்படுகின்றது (ராமானுஜ தாதாசாரியர், 1973) எனக் குறிப்பிடுகின்றார். ஆனால் வைணவம் என்ற சொல் மகா பாரத்தின் (கி.பி 4-5) பிற்பகுதியில் தான் உருவாக்கம் பெறுகின்றது என்ற கருத்தும் நிலவுகின்றது. ஆனாலும் கி.மு 10 ஆம் நூற்றாண்டே பாரதப் போரின் காலம் என்றும் அவ்வாறெனின் வாசுதேவ கிருஷ்ணர் அக்காலத்தவராவர் என்ற கருத்தும் நிலவுகின்றது என எடுத்துக்காட்டுவார் இராதாகிருஷ்ணபிள்ளை (ப. 6). மேலும் வைணவம் என்ற சொல்ப் பராந்தக பாண்டியனின் (கி.பி 765-790) சீவரமங்கலச் செப்பேட்டில் “பராந்தகன் பரம வைணவனாகி” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதும் பெரியாழ்வார் (கி.பி 8),

வன்மை யாவதுன் கோயிலில் வாழ்பவன்

**வைட்டணவன் என்னும் வான்மை காண்டாய்
(நாலாயிரம் திவ்வியபிரபந்தம்)**

எனக் குறிப்பிடுவதும் வைணவம் என்ற சொல் கி.பி 4 க்கும் கி.பி 8க்குமிடைப்பட்ட காலத்திலே பிரபல்யமடைந்தது எனத் துணிய வழிவிடுகின்றது எனலாம். (கந்தகாமி, சோ, ந. ப. 186). அதேவேளை கி.பி முதலாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னரே தமிழ்நாட்டில் வைணவம் புகுந்து விட்டது என்றும், திருமால் வழிபாடு தொன்று தொட்டே தமிழ்நாட்டில் உண்டென்றும் அவரது வியூக அவதாரங்களும் கோகுலத்தில் பிறந்து வளர்ந்த செய்திகளும் தமிழ்நாட்டில் கி.மு முதலாம் நூற்றாண்டிற்குப் பின்னரே வழங்கலாயிற்று. புராண, இதிகாச செல்வாக்கால் இப்பண்பாட்டுக் கலப்பு ஏற்பட்டது என்ற கருத்தும் நிலவுகின்றது.

வைணவத்தின் உருவாக்கம் பல வைணவப் பண்பாடுகளின் ஒட்டுமொத்த திரட்சியாகவே கொள்ளப்படுகின்றது. அந்தவகையில் பாகவத மதம் என்பது கிருஷ்ணன் புத்தர் காலத்திற்கு முன்பே வழிபடப்பட்டார் என்ற கருத்தும் நிலவுகின்றது. அதேபோல வாசுதேவ வணக்கம் பாணினி காலத்தில் இருந்திருக்கின்றது என்ற கருத்தும் காணப்படுவதும். பதஞ்சலி முனிவரது காலத்தில் வாசுதேவன், சங்கர்ஷணன், பிரத்தியும்நன், அநிருத்தன் ஆகிய நான்கு

வியூகாவதாரங்கள் நன்கு தெளியப்பட்டன என்றும் கி. மு முதலாம் நூற்றாண்டில் காணப்படும் கல்வெட்டின் பிரகாரம் வாசுதேவன் சங்கர்சனருடன் வியூகங்கள் பிரசித்தமானவை என்று சுட்டிக்காட்டப்படுவதும். வைணவம் பல உட்பிரிவுப் பண்பாட்டின் கூட்டு என்பதற்குச் சான்றாக உள்ளது. (வரதராஜ ஐயர், 1974). ஆனாலும் வைணவம் எப்பொழுது தோற்றம் பெற்று, விரிவடைந்தது என்பதனை ஒரு தத்துவ முறைமையாக விளங்கிக் கொள்ளவும் வைணவத்தின் வளர்ச்சியை அளவிட்டுக் கொள்வதற்கும் வேதங்கள், ஆகமங்கள், புராணம் இதிகாசங்கள், ஆழ்வார் பாடல்கள், வைணவ சாத்திர நூல்கள், கல்வெட்டுக்கள், செப்பேடுகள், போன்றனவற்றில் வாயிலாக ஆராய்வதனூடாகவே வைணவம் பற்றிய முழுமையான பார்வையை அறிந்து கொள்ள முடியும்.

பண்டாக்கார் பதஞ்சலியின் மகாபாசியம் வாசுதேவ விஷ்ணு வழிபாட்டு முறை அத்தெய்வத்தோடு சேர்த்து வேறுபல சிறு தெய்வங்களின் வழிபாட்டு முறை ஆகியவை பற்றிய கருத்துக்களைத் தருவதாகக் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் (பண்டாக்கார்) என்றும் இந்நூல் கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டிற்குரியன எனக் கொள்ளப் படுவதனால் வைணவப் பாரம்பரியம் அக்காலப் பகுதிகளிலே தோன்றிவிட்டது எனலாம். கி.மு இரண்டாம்

நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த வேஸ்நகர் (Besnager) தூண் கல்வெட்டு, இராஜஸ்தானில் உள்ள கோஷாண்டி (Ghosunde) கல்வெட்டு மும்பேயில் உள்ள நானாகாட் (Nanaghat) இவை அனைத்தும் கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டில் பாகவத சமயம் நிலவியதற்கான சான்றாக எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றன. (Sushil Kumar Patal (1992). மேலும் இரண்டாம் (கி.மு 2) நூற்றாண்டில் பதஞ்சலியும் இவரது சமகாலத்தவரான பூசியமித்த சுங்க (Pusysmitra Sunga) பானிணி பற்றிய குறிப்பில் வாசுதேவ மகிவும் சிறப்பாக போற்றப் பட்ட கடவுளாக கொள்ளப்பட்டான் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

சுங்க மற்றும் கன்வ அரசுகள் பாகவதத்தைப் பயின்றார்கள் என்பதற்கு பல குறிப்புக்கள் உண்டு. அதேவேளை கி.மு முதலாம் நூற்றாண்டிற்கும் கி.பி முதலாம் நூற்றாண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் இந்தியாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்ட கிரேக்கர்கள் கூட பாகவதத்தைப் பின்பற்றினார்கள் என்றும் எடுத்துக் காட்டாக காந்தார நாட்டுத் தட்சசீலத்தில் இருந்த ஹெலியடோரஸ் என்ற கிரேக்கன் தன்னை வாசுதேவ பக்தன் என்று கூறிக் கொண்டான். மேலும் அவன் விதிசா நகரில் ஒரு கொடிக்கம்பம் நட்டு அதன்மீது வாசுதேவரின் வாகனமான கருடனை எழுந்தருளப்பண்ணித் தன்பக்தியைத் தெரிவித்தான் எனவும் அச்சாசனம்

குறிப்பிடுகின்றது. சீனக் கல்வெட்டு ஜஞ்ஞஹீ சதாகாரி கி.பி 2இல் வாசுதேவனைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளது. என்பதனையும் இங்கு குறிப்பிடலாம். மேலும் குப்தர் ஆட்சியோடு பாகவதம் பூரணவளர்ச்சியடைந்திருந்தது எனக் கூறப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக,

குப்தர்காலத்தில் நிரந்தரமான கல்லாலான ஆலையங்கள் அமைக்கப்பட்டன என்பதும் விஷ்ணுவின் வராக அவதாரம் அரச அதிகாரத்தின் குறியீடாகப் போற்றப்பட்டது (Basham A.L, 1990)

எனவும் பசாம் தனது நூலில் குறிப்பிடுவதை குறிப்பிடலாம். குஷானர்களின் நாணயங்களில் விஷ்ணுமூர்த்தியின் வடிவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதை எடுத்துக்காட்டுவர் எடுத்துக்காட்டாக விஷ்ணு மித்திரன் என்ற பாஞ்சால மன்னனுடைய நாணயங்களில் இடது மேல் கையில் சக்கரம் உடைய விஷ்ணுவின் வடிவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதனையும், ஹீவிஸ்கன் என்ற குஷான மன்னனது முத்திரையில் சங்கு சக்கர கதாதாரியாய் விஷ்ணுமூர்த்தி நான்கு கரங்களுடன் காட்சி அளிக்கின்றார். குஷான நாணயங்களில் நான்கு கரங்களுடன் காட்சியளிக்கும் விஷ்ணுமூர்த்தியின் கீழ் ஊஷ்ணா என்று கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டிருப்பது

விஷ்ணுவைச் சுட்டுவதாக குறிப்பிடுகின்றனர். (சுவீரா ஜெயல்வால் 1991).

மேலும், பரதருடைய நாட்டிய சாஸ்த்திரம் தோற்றம் பெற்ற காலம் கி.மு 200க்கும் கி.பி 300 வரை என்றும் இந்நூலில் விஷ்ணுவின் ஆயுதங்களை வழிபடுதல் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்நூல் விஷ்ணு வழிபாடு மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த காலத்தில் இயற்றப்பட்டது என்ற கருத்தும் முன்வைக்கப்படுவதனால் மேற்படி காலத்திலே விஷ்ணு வழிபாடு சிறப்பாக வளர்ச்சியடைந்து விட்டது என்பது தெளிவாகின்றது. கல்வெட்டு ஆதாரங்களின் வழி நோக்குகின்ற போது வைணவ வழிபாட்டின் தொன்மையைப் பெஸ்நகர கல்வெட்டுக்கள் குறிப்பிட்டிருப்பதும் பொதுவாக குப்தர் காலக் கல்வெட்டுக்கள் வைணவத் தொடர்புடையவை என்ற கருத்தும் வைணவத்தின் ஆதிக்கம் கல்வெட்டுக்களின் வாயிலாக வெளிப்படுகின்றது எனலாம். ஆனாலும் விஷ்ணு வழிபாட்டின் தொன்மையை எடுத்துக்காட்டும் பல அறிஞர்கள் வேதகாலத்திலே அதனைத் தொடர்புபடுத்துவதுண்டு அந்தவகையில் கோபிநாதராவ் குறிப்பிடுகின்ற,

திருமால் அல்லது விஷ்ணு வேதங்களில் கூறப்பெற்ற வேதகாலக் கடவுளே அவனைச்

சூரியனாகவும், ஈரடியால் மூவுலகையும் அளந்தவன் என்றும் சதபதப் பிராமணத்தில் அவன் பன்னிரண்டு ஆதித்தர்களில் ஒருவராக கூறப்பட்டுள்ளான் என்றும் மகாபாரதமும் பதினொரு ஆதித்தர்களைக் குறிப்பிட்டு பன்னிரண்டாவதாக விஷ்ணுவை குறிப்பிடுகின்றது ஆகவே ஆதித்தன்தான் விஷ்ணுவாக மாறினார் என்ற ஊகமும் உண்டு என்பதும் அவனே புராண இதிகாசங்களில் திருமூர்த்திகளில் ஒருவராகவும் போற்றப்படுகின்றான் என்றும் எடுத்துக்காட்டுவது விஷ்ணுவழிபாட்டின் ஆரம்பம் வேதகாலமுதல் விரவிக்காணப்படுகின்றது என்பதனை நிரூபிக்கின்றது. இக்கருத்துக்கு மேலும் வலுச்சேர்க்கும் வகையில் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விஷ்ணு,

வடிவிற் சூரியன் உலகனைத்தும் தாங்குகின்றான் என்றும் அவர் மூவுலகினையும் மூன்றடியால் அளந்தவர் மண், விண், எனப் பல உலகங்களிலும் பரவி நிற்கின்றான் என்றும், இருக்கு வேதத்தில் முக்கியமான தெய்வமாகக் கருதப்படாவிட்டாலும் விஷ்ணு பேருடலம் உடையவராகவும் அன்பர் வேண்டு கோளுக்கிணங்க அவ்வப் போது அவதரிப்பவராகவும் கூறப்படுதலில் வைணவத்தின் அடிப்படைகளை அங்கே

காணலாம் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

(இராதாகிருஷ்ணன், எஸ், டாக்டர். 1923)

இந்திரனுக்கு எதிரியாக இருந்த கிருஷ்ணன் முல்லைநிலத்திறைவன் அவன் பின் இந்திரனால் வெல்லப்பட்டான் என்றும் புராணங்கள், பகவக்கீதை என்பனவற்றில் தெய்வீகப் பெருமைபெற்று விளங்கும் அவனை வைணவர்கள் விஷ்ணு என்றும் பாகவதர்கள் வாசுதேவன் என்றும், கொண்டாடினர். அவரே அவதார புருஷராகவும் புல்லாங்குழல் ஊதி விளையாடும் கோபாலனாகவும் மக்களால் போற்றப்பட்டான். இவ்வாறாக வைணவம் போற்றும் கடவுள் பல்வேறு பெயர் கொண்டு தொண்டு தொட்டு அழைக்கப்பட்டு வருகின்றார். மேலும், வைணவக் கடவுள் கருத்தியலை நோக்கும்போது வைணவத்தில் அதியுச்சமான கடவுளான விஷ்ணு பன்மைத்துவக் கடவுள் கருத்தியலின் வெளிப்பாடாக கொள்ளப்படுகின்றார்.

அந்தவகையில் விஷ்ணுவை கடவுளாகக் குறிப்பிடும் கருத்துக்கள் வேதங்களில் காணப்படுவதனாலும், பாஞ்சராத்திர மரபிலே வாசுதேவ கிருஷ்ணக் கருத்தியல் என பலவகைக் கடவுள் கருத்தியலை வைஷ்ணவம் உள்ளடக்கியுள்ளதாலும், வேதமும், வேதம்சாரா சம்பிரதாயங்களும் வைணவத்தின் மூலம் எனக் கொள்ளலாம். மேலும் விஷ்ணுவின்

அவதாரங்களில் வராக அவதாரம் என்பது இந்தியாவில் மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே தோற்றம் பெற்றுவிட்டது என்றும் அதனுடைய ஆரம்பத்தை வேதத்திலும் அதற்கு முன்புமுள்ள காலத்திலும் அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் எனக்குறிப்பிடுவதும் (Susil Kumar Patel, 1992, ப. 151). அதனைத் தொடர்ந்து சதபதப் பிராமணம், தைத்திரிய ஆரண்யக, இராமாயண, பாகவதபுராணம், விஷ்ணுபுராணம், லிங்கபுராணம், அக்கினிபுராணம் என்பவற்றில் அது நிலவிவந்துள்ளது என அவர் எடுத்துக்காட்டுவதும் வைணவ கடவுள் கோட்பாட்டின் ஒரு முக்கிய வடிவமான அவராதக் கோட்பாடு மிகநீண்ட காலம் தொட்டு பேசப்பட்டு வந்துள்ளது என்பதனை அறிய உதவுகின்றது.

வைணவ மரபு மற்றும் அதன் கோட்பாட்டு வளர்ச்சி பற்றி அறிஞர்கள் பல கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றனர். அந்தவகையில் வேதத்தில் சூரியக் கடவுளாகக் கொள்ளப்பட்ட 'விஷ்ணு' ஏனைய இந்திரன், அக்கினி, ருத்திரன் போன்ற கடவுள்களைப் போலல்லாது ஏனைய சிறு கடவுள்களில் ஒருவராக, பிரபல்யமற்ற கடவுளாகவே காணப்பட்டார். (Vishnu is a Vedic Pantheon, Basham A.L, 1990) அதேபோல வேதங்களில் நீர்க்கடவுளாகக் கொள்ளப்பட்ட 'நாரா' என்பவர் நாராயண புருசராக கொள்ளப்பட்டார் என

வேதப்பிராமணங்கள் கூறுகின்றன என்றும், அவ்வாறே வேதாங்களில் காணப்பட்ட 'பககா' எனப்படும் கடவுள் பாகவதம் எனும் கோட்பாட்டிற்கு அடிப்படை எனவும் டலால் எனும் அறிஞர் குறிப்பிடுவதாக சுபாஸ் சந்திர தனது வைணவம் எனும் கட்டுரையில் குறிப்பிடுகின்றார் (Subhash Chandra, Dr. 2020). இவரது கருத்துக்கூடாக விஷ்ணு, நாராயண, பகவான் ஆகிய கடவுள்கள் பிற்கால வைணவத்தில் கடவுள் கோட்பாடாக வளர்ச்சியடையவும், வைணவத்தின் உருவாக்கத்திற்கும் அடிப்படையாக வேதங்களே அமைந்தன என்பதனை நிதர்சனமாக்கிவிடுகின்றது எனலாம்.

மேலும், பிரிசியாடோ சோலிஸ் கூறும் போது “வேதக் கடவுளான நரநாரயணனே வைஷ்ணவத்தின் அடிப்படை எனக்குறிப்பிடுவதும். டன்டாக்கர் (Dandekar) என்பார் வைஷ்ணவம் பல்வேறுபட்ட புராதன கடவுள்களின் பாரம்பரியத்தினதும், கடவுள்களினதும், ஒரு கடவுளின் அவதாரமாகக் கொள்ளப்பட்ட கடவுளின் சேர்க்கையில் உருவானது. இந்தவகையில் வைஷ்ணவம் வேதகாலத்தின் இறுதியில் தொடங்கி வட இந்திய நகரமயமாக்கலில் முடிவடைகின்றது.

கி.மு 7 முதல் 4வரையான காலப்பகுதியில் யாதவகுலத் தலைவனான வாசுதேவ கிருஷ்ணன் விரிஷ்ணி குல மற்றும் யாதவகுலத் தொடர்பினால்

பிரபல்யம் அடைந்திருந்தான் என்றும், அதனைத் தொடர்ந்து கோபால கிருஷ்ணப்பண்பாடு கி.பி நான்காம் நூற்றாண்டில் தொடங்க அவர் ஆபிர்களின் வழிபாட்டுடன் இணைகின்றார். இதனது தொடர்ச்சியினால் வாசுதேவ கிருஷ்ண, கோபால கிருஷ்ண வழிபாடும் இணைந்து கிருஷ்ண வழிபாடாக பரிணமித்தது. வைணவ கடவுள்களாக போற்றப் பட்டவர்கள் ஒவ்வொரு இனக் குழுமத்திற்குமான கடவுளாக தோற்றம் பெற்று பிற்காலத்தில் தோற்றம் பெற்ற ஏனைய இனக்குழுமங்களுடன் இணைந்து விரிவாக்கமடைந்து பொதுவான கடவுள் வழிபாடாக எல்லா மக்களும் போற்றும் பொதுவான கடவுளாக பரிணமித்தார்கள்.

எடுத்துக்காட்டாக, விருஷ்ணிகளின் கடவுளாக சங்கர்சனர் வாசுதேவர், ஆபிர்களின் கடவுளாக கோபால கிருஷ்ணர், பாண்டவர்களின் கடவுளாக கண்ணன் கொள்ளப்பட்டான் என்பதனை எடுத்துக்காட்டலாம். இவ்வாறாக வேதம் சாராப் பாரம்பரியங்களிலும், வேத பாரம்பரியத்தினதும் விளைவாக வைஷ்ணவம் வளர்ச்சியடைந்தது. இருக்கு வேத விஷ்ணு, வேதபாரம்பரியமல்லாத கடவுளோடு கலந்து விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணரும் அதியுச்ச கடவுள்களாக மாற்றடைந்தனர். கிறிஸ்து சகாப்தத்தின் ஆரம்பத்தில் கிருஷ்ணன்

விஷ்ணுவினுடைய ஒரு அவதாரமாக சமஷ்கிருத காவியங்களிலே எடுத்துக்காட்டப் படுகின்றார்.

சுருக்கமாக நோக்கினால் சிக்கலான அல்லது பலபண்பாட்டு கூட்டினாலான வைணவப் பண்பாட்டினை பின்வருமாறு அணுகலாம். பாகவத பண்பாடு இதற்குள் வாசுதேவ கிருஷ்ண பிராமண வைஷ்ணவப் பண்பாடும் அடங்கும்; என பாகவத கல்வெட்டு கி.மு 115 இவ் வழிபாட்டு முறைகள் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. மேலும் கேலிடேரஸ் எனும் கிரேக்க நாட்டுத்தூதுவர் தன்னைப்பாகவதராக மாற்றிக் கொண்டதோடு, பாகவதர் வாசுதேவனை வழிபட்டனர் எனக் குறிப்பிடுகின்றார். அத்தோடு இரண்டாம் சந்திர குப்தன் (375-413 CE) பரம பாகவத அல்லது பாகவத வைணவனாக குறிப்பிடப்படுகின்றான். இது பாகவத பண்பாட்டின் தொன்மையைக் காட்டுகின்றது.

அடுத்து பாஞ்சராத்திர பண்பாடு நாராயணனை அடிப்படையாக்க கொண்ட தாந்திரிக வைஷ்ணவப் பிரிவினர். பாகவத மரபில் விஷ்ணு பத்து அவதாரங்களை எடுப்பதாக சித்தரிக்கப்படுகின்றது. ஆனால் பாஞ்சராத்திர மரபில் 'வியூக' கோட்பாடு முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்டு கடவுள் நான்கு வியூகமாக வாசுதேவ, சங்கர்ஷன, பிரதியுன்ன, அநிருத்தன் ஆகிய வியுகங்களை அடைகின்றார் எனநம்பப்படுகின்றது.

இவ்வாறாக பாகவத, பாஞ்சராத்திரப் பிரிவினர் வைணவத்தின் முன்னோடிகளாக இருந்துள்ளனர் எனலாம்.

வைணவத்தின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றியவர்களாக குப்தர்கள், குசான ஆட்சிக்கால மன்னர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். குப்தர் ஆட்சிக்காலத்தில் கி.பி 4-6 வரையான காலத்தில் இராமர் விஷ்ணுவின் அவதாரமாக கொள்ளப்படுகின்ற கலாசாரம் பிரபல்யம் பெற்றிருந்தது (Basham A.L, 1990). என்பது இதற்குச் தக்கசான்றாகும். மேலும் அவர்களது ஆட்சிக்காலத்தில் தோற்றம் பெற்ற கல்வெட்டுக்கள், செப்பேடுகள் என்பன அக்காலத்தில் இடம்பெற்ற வைணவ வளர்ச்சியையும் வைணவ எழுச்சியையும் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

அந்தவகையில் கி.பி 350 க்கும் 1568க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இடம்பெற்ற மதராஸ் (Matharas) கால வைணவ மறுமலர்ச்சியைக் குறிப்பிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக மாதராஸ் குப்தர்கள் பாஞ்சராத்திரப் பண்பாட்டின் செல்வாக்கிற்கு உட்பட்டிருந்தனர் என்றும் அவர்கள் நாராயண, வாசுதேவ கிருஷ்ணனை, விஷ்ணுவோடு அடையாளப்படுத்தி வழிபட்டு வந்தார்கள் என்றும், குப்பத மன்னர்கள் பரமபாகவதர்கள், பரமதெய்வாத, பாவகதஸ்வாமி, நாராயண

பாடானுத்தியாய, எனப்பல்வேறுவிதமாக குப்த மன்னர்கள் போற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பதற்கு அவர்களதுகால செப்பேட்டுக் குறிப்புக்கள் சான்று பகிர்கின்றன என சுவீரா னஐயல்வால் குறிப்பிடுகின்றார். ஆக மாதராஸ் காலத்தில் பாகவதப், பாஞ்சராத்திரப் பண்பாடுகள் அரச ஆதரவோடு நிலவிவந்தது எனலாம்.

ஆரம்பத்தில் பாஞ்சராத்திர வழிபாடு விருஷணிகளிடம் மாத்திரம் காணப்பட்டாலும் அது நாராயணவழிபாடு, விஷ்ணுவழிபாடு என்பனவற்றுடன் இணைந்த பிற்பாடு எல்லோருடைய மதமாகவும் ஆகிவிட்டது. வேதத்தை வலியுறுத்தியவர்கள் பாகவத மரபிற்கு இடம்கொடுத்து வாசுதேவ நாராயண வழிபாட்டினை மேற் கொண்டு பாகவத சம்பிரதாயம் என்ற வைணவத்தைப் பின்பற்றத் தொடங்கினர். இது கி.மு முதலாம் நூற்றாண்டிலே மன்னர்களும் அரசர்களும் பாகவத சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர்கள் அக்காலப்பகுதியில் நாராயண, சங்கர்ஷன, வாசுதேவர் களுக்கு கோயில்ப் பிரகாரங்களைக் கட்டிவைத்தார்கள் என்ற குறிப்பினுடாக வைணவத்தின் தொன்மையை அறிய முடிகின்றது. மேலும், பாகவத சங்கீதைகள் 7ஆம் 8ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தோன்றின எனவும் வடஇந்தியாவில் தோற்றம் பெற்ற இம்மரபு தென்னிந்தியாவிலும் பரவியது என்றும் அதனை

ஆழ்வார்களின் பாடல்களில் காணலாம் என வெல்வோன் (Welborn) குறிப்பிடுகின்றார். அத்தோடு இராமாணுஜரும் தனது ஸ்ரீவைஷ்ணவத்தை பாஞ்சராத்திர பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையிலே விளக்கினார் எனவும் கூறப்படுகின்றது. வைகாசன மரபு வேதக் கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் இம்மரபு பாஞ்சராத்திர மரபோடு தொடர்பு பட்டதாகவும் வைகாசன சஸ்மாஸ்த்த சூத்திரம் எனும் நூல் குறிப்பிடுவதாக எடுத்துக்காட்டுவர்.

வேதம் சார்ந்த, வேதம் சாராத இருபண்பாட்டினது கருத்துக்களின் சேர்க்கையால் இப்பண்பாடு உருவாகியது. இதேபோல சமாரிட்ட பண்பாடு இது புராண இலக்கியங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட சம்பிரதாயம். ஆதி சங்கரரின் சமகாலத்தில் உருவாகியது. இதேபோல ஆழ்வார்பாரம்பரியம், ஸ்ரீவைஷ்ணவ பாரம்பரியம், கௌடிய வைஷ்ணவம், வர்க்காரி வைஷ்ணவம், எனப்பல பரிவுகள் வைணவ சம்பிரதாயங்களா வளர்ச்சியடைந்தன. இவ்வாறான பண்பாடுகளின் ஒட்டுமொத்த வடிவமாகவே வைஷ்ணவம் விளங்குகின்றது எனலாம்.

முடிவுரை

வாசுதேவ கிருஷ்ண வழிபாட்டுடன் கோபால

கிருஷ்ண வழிபாடும் இணைந்து மேலும் செழுமையுற்றது. வேதப்பாரம்பரியத்தினதும், வேறுபாரம்பரியங்களினதும் விளைவாக வளர்ச்சியடைந்த வைணவத்திற்குள் இருக்கு வேத விஷ்ணு வேதபாரம்பரியத்தில் இல்லாத (Non Vedic) கிருஷ்ணனுடன் கலந்து இருவரும் வைணவத்தில் அதியுச்ச கடவுளாக மாற்றமடைந்தனர். மேலும் கிருஷ்ணன் விஷ்ணுவினுடைய ஒரு அவதாரமாகவும் சமஸ்கிரத காவியங்களில் கிறிஸ்து சகாப்தத்தின் ஆரம்பத்தில் நிலைபெற்றான் எனவும் அதனையே பகவக்கீதை பிற்காலத்தில் உள்வாங்கியது என்ற கருத்தும் முன்வைக்கப் படுகின்றது. இவ்வாறான தெய்வங்களின் கலப்புக்களின் இறுதியாக நாராயண வழிபாடு வைணவத்திற்குள் உள்வாங்கப் படுகின்றது இது வைணவத்தை மேலும் பிராமணியமாக்குகின்றது. நரநாராயண வழிபாடு வடநாட்டு இந்துக்களின் மத்தியில் நிலவியது. வேதத்தில் புருஷ நாராயணனாக உள்வாங்கப்பட்டு பின் புருஷநாராயண அர்ச்சன கிருஷ்ணராக மாற்றமடைகின்றது எனவும் கூறப்படுகின்றது. வேதங்களுக்கு முந்தியகாலம், வேதகாலம் தொட்டு பேசப்பட்டுவந்த வைணவச் சிந்தனையானது வரலாற்று ரீதியாக வளர்ச்சியடைந்து வந்துள்ளது என்பதனை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

உசாத்துணைநூல்கள்

- [1] ராமாணுஜ தாதாசிரியர் வரலாற்றில் பிறந்த வைணவம். ஸ்ரீ சாராங்ககாணி சுவாமி தேவஸ்தானம், வெளியீடு, கும்பகோணம். (1973)
- [2] ராதாகிருஷ்ண பிள்ளை, ம. பிற்கால வைணவம். அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, சென்னை. (1963)
- [3] கோபால தேசிகாசாரியார், ஸ்ரீ, வ.ந. திருவாய்மொழி அமுதம். அக்சரா வெளியீடு, சென்னை. (2008)
- [4] ஜெயராமன், பூ. ஸ்ரீவைஷ்ணவம் வடகலை தென்கலை சம்பிரதாயங்களுடன். அநுராகம், சென்னை. (1998)
- [5] வேணுசீனிவாசன். ஸ்ரீவைஷ்ணவம் என்சைக்ளோபீடியா. கிழக்குப் பதிப்பகம், சென்னை, (2012)
- [6] வரதராய ஐயர். தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. (கி.பி 1 முதல் 1100), அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம். (1979)
- [7] ஜகந்நாதராஜா, மு.கு. வடமொழி வளத்திற்கு தமிழரின் பங்கு. நியுசெஞ்சரி புக்கவுஸ், சென்னை. (1994)
- [8] சுப்பராயலு, இரா. சைவமும் வைணவமும் (ஒன்றாய் வேறாய் உடனாய்). அகரம் தஞ்சாவூர். (2019)

- [9] சுவீரா ஜெயஸ்வால். *வைணவத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்*. Indian council of Historical research. (1991)
- [10] Sushil Kumar Patel, Dr. *Hinduism in India A Study of Visnu worship*. Amar Prakashan, Delhi. (1992)
- [11] Basham, A, L. *The origins and development of classical Hinduism*. Oxford Press. (1990)
- [12] Dandekar, R.N. Vaishnavism: An Overview." Encyclopedia of Religion. (1987)
- [13] *Vasudeva*. en.wikipedia.org/wiki/V%C4%81sudeva#Evolution_as_a_deity Accessed 15, Dec 2021.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.